

தமிழ்ச்சியின் கத்தி - சுப்பம்மாவின் வீரவுணர்வு

Thamizhachin Katthi – The Braveheart of Subbamma

முனைவர் ச. சரஸ்வதி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அறிவியல் மற்றும் கலையியல் புலம், எஸ். ஆர். எம்.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம், காட்டாங்குளத்தூர் - 603203, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Saraswathy, Assistant Professor of Tamil, Faculty of Science and Humanities,
SRM Institute of Science and Technology, Kaatankulathur - 603203, Tamilnadu, India,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5949-4485>

DOI: 10.5281/zenodo.13329755

Abstract

The revolutionary poet Bharathidasan is devoted to Tamil and his ethnicity. As a result, he hated Hindi, which was an obstacle to the development of the Tamil language, and Northern politics, which was an obstacle to the development of Tamils. Subbamma's chastity and the bravery with which she destroyed the northerner Sudharisan Singh attracted the revolutionary poet and in the year 1949, he wrote the ballad "Tamilachi's Kathi" in commomeration of her bravery. King Desingu had hatred and murderous passion towards Tamils. Subbamma's sense of self and self-sacrifice changed his fanaticism and hostility towards Tamils. Knowing the life and way of Tamil, he did good for the people of Tamil Nadu. The poet has set up the story in such a famous manner. She stands high as a woman who protects the masses without falling into the trap of desire. Many critics praised Subbamma for her strong moral and sagacious character who did not want to survive if she lost her chastity. Pavender Bharathidasan has followed a method of creating female characters in traditional and modern innovative ways. Bharathidasan in "Tamilachi's Knife" shows excellence in intelligence, bravery in fighting with a sword, noble character of living based on Tamil culture and chastity, their attachment to the motherland and mother tongue Tamil, self-esteem and rationality. He has created the character Subbamma full of spirit and commitment with Tamil patriotism.

Keywords: Bharathidasan, Thamizhachin Katthi, Braveheart, Subbamma.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

புரட்சிக்கவிஞர் தமிழ்மொழி, இனப்பற்று கொண்டவர். அதன் விளைவாகத் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருக்கும் இந்தியையும், தமிழர் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருந்த வடவரையும் வெறுத்தார். சுப்பம்மாவின் கற்பும், அவள் வடவன் சுதரிசன் சிங்கை அழித்த நெஞ்சுரமும் புரட்சிக்கவிஞரைக் கவர்ந்தமையால் 1949இல் தமிழ்ச்சியின் கத்தியை எழுதினார். தேசிங்கு மன்னன் தமிழரிடம் வெறுப்பும், கொலை வெறியும் கொண்டிருந்தான். சுப்பம்மாவின் தன்மான உணர்வும், உயிர்த்தியாகமும் அவன் வெறித்தனத்தையும், தமிழரிடம்

கொண்டிருந்த பகையுணர்வையும் மாற்றின. தமிழுணர்ந்த அவன் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்தான் என்னும் முறையில் கதையை அமைத்துள்ளார் கவிஞர். ஆசை வலைக்குள் சிக்காமல் நிறை காக்கும் பெண்ணாகவும் மானமிழந்தால் உயிர் வாழாத மங்கையாகவும் உயர்ந்து நிற்கின்ற நிலையை அறியமுடிகின்றது. பாவேந்தர் பெண் கதை மாந்தர்களை மரபு நிலையிலும், புதுமையாக்க நிலையிலும் கலந்து படைக்கிற ஒரு முறைமையைப் பின்பற்றியுள்ளார். தமிழ்ச்சியின் கத்தி என்ற கதைப்பாடலில் அறிவாற்றலில் சிறந்து விளங்கும் விதம், வாளெடுத்துப் போராடும் வீரம், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்னும் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் வாழும் உயரிய பண்பு, தாய்நாட்டோடு தாய்மொழி தமிழ்மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த பற்று, சுயமரியாதை, பகுத்தறிவுக் கொள்கை, பொதுவுடைமை உணர்வு ஆகிய பண்புகள் நிறைந்தவளாகச் சுப்பம்மா என்ற கதாப்பாத்திரத்தைப் படைத்துள்ள பாங்கை அறியமுடிகிறது.

குறிச்சொற்கள்: பாரதிதாசன், தமிழ்ச்சியின் கத்தி, நெஞ்சுரம், சுப்பம்மா.

முன்னுரை

காலந்தோறும் மாறிவரும் மனித வாழ்க்கையில் இருந்து தோன்றுகின்ற இலக்கியங்கள் அந்தந்தக் காலச் சமுதாயத்தைப் பிரதிபலிப்பனவாக இருக்கின்றன. இருபத்தியேராம் நூற்றாண்டின் சமூக வாழ்வில் பெண்ணியம் சிறப்பான கோட்பாடாக விளங்குகிறது. மனித விடுதலைக்கு வழிகாட்டும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. இந்நிலையில் சென்ற நூற்றாண்டில் பெண்ணுரிமைக்கான கருத்தாக்கங்களை உருவாக்குவதிலும், அவற்றை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதிலும் பெரும் பங்காற்றியுள்ளார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன். பாரதியின் கொள்கையினைப் பின்பற்றிய பாரதிதாசன், பெரியார் கோட்பாடுகளினாலும் ஈர்க்கப்பட்டவர். எனவே, தம்முடைய படைப்புகளில் பெண்ணியக் கருத்துகளைப் பெரும்பான்மையுடன் வலியுறுத்தியுள்ளார். கல்வி அறிவு, சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் திறன், பகுத்தறிவு, நாட்டுப்பற்று, பல்வேறு பதவிகளை ஏற்று நடத்தும் நிர்வாகத்திறன் கொண்ட பெண்களையே தம் படைப்புகளில் படைத்துள்ளார். இவை அனைத்திற்கும் மேலாகப் பாரதியும், பெரியாரும் கூறாத தனிப்பண்பைப் பாரதிதாசன் பெண்களிடம் வற்புறுத்தினார். அதுதான் தமிழ் மொழி உணர்வு. தமிழ் உணர்வு கொண்ட பெண்களால் தமிழ் இனப்பற்று, தமிழ் நாட்டுப்பற்று போன்றவற்றில் சிறந்து வளமான தமிழ்நாட்டை உருவாக்க முடியும் என்ற எண்ணம் கொண்டிருந்த இவர் தம் கதைப்பாடல்களில் பெண்களைத் தாய், மகள், காதலி, மனைவி, மருமகள், மாமியார் என எந்நிலையிலும் மொழிப்பற்றை வெளிப்படுத்தும் விதமாகப் படைத்துள்ளார். இன்றைய பெண் சமூகத்தின் நடுவே சரியான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த

இயலும் என்ற நோக்கிலும் தமிழ்ச்சியின் கத்தி என்ற கதைப்பாடலில் சுப்பம்மா என்னும் வீரத்தமிழ்ச்சியைப் படைத்துள்ளார். அவளின் போராட்டக்குணத்தைப் பற்றி ஆராய்வதுதான் இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

வீரம்

பண்டைக் காலத்து மகளிர், வீரம் நிறைந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனும், போர்க்களத்திற்குப் பகைவரோடு பொருத வாளேந்திச் செல்லும் வாய்ப்பினைச் சமுதாயம் அவர்களுக்கு வழங்கவில்லை.

எண்ணரும் பாசறை பெண்ணொடு புணரார் (தொல். கற்பு., நூ. 34)

எனும் தொல்காப்பிய நூற்பாவும்,

ஆவும் ஆனியற் பார்ப்பன மாக்களும்,

பெண்டிரும், பிணியுடை யீரும் பேணித்

தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும்

பொன்போற் புதல்வர்ப் பெருஅ தீரும்,

எம்அம்பு கடிவிடுதும், நும் அரண் சேர்மின் (புறநானூறு, பா. 9)

எனும் நெட்டிமையாரின் பாடலும் மேற்குறித்தக் கருத்துக்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளன. காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் ஒரு தாயின் வீர மனோநிலையைப் புலப்படுத்துவதாக அமைகிறது.

நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென்தோள்

முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் (புறநானூறு, பா. 278)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடலில், போர்க் களத்திலே முதுகிலே புண்பட்டு தன் மகன் இறந்தான் என்ற செய்தி கேட்டு சினங்கொண்ட தாயொருத்தி, அச்செய்தி உண்மையாயின் அவன் பாலுண்ட முலையை அறுத்திடுவேன் என்கிறாள் (மணிகண்டன், ப. 134) அக்காலத்தில் போரும் வீரமும் போன்ற உணர்வுகள் பெண்களிடத்தில் மிகுந்திருந்ததை அறியமுடிகிறது.

பண்டைய காலத்தில் துயருற்ற நிலையிலும் கூட போர் உணர்வும் நாட்டுப் பற்றும் பெண்களிடத்து மிகுந்திருந்த செய்தியைக் 'கெடுக சிந்தை கடிதுஇவள் துணியே மூதில் மகளி ராதல் தகுமே' (புறநானூறு. 279) ஒக்கூர் மாசாத்தியாரின் பாடலின் மூலம் போர்குறித்த பெருமித உணர்வு அக்கால பெண்புலவரிடத்தும் மறக்குடிப் பெண்களிடத்தும் மிகுந்திருந்தமையை உணரமுடிகிறது. வீரம் என்பது ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்றும் வாளெடுத்துப் போர்க்களத்துக்குச் சென்று போர் புரிதலை ஆணின் செயலாகவே இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. போர்க்களத்திற்குச் சென்று பெண்கள் எதிரிகளோடு போர்

புரியவில்லையென்றாலும் போருக்கு மகனையோ கணவனையோ அனுப்புவதில் முனைப்புடன் இருந்தனர். வீரத்தாய்மார்களின் உள்ளத்தை,

இவளுடைய துணிவு நினைக்கவே அச்சத்தைக் கொடுக்கிறது. மறக்குடிமகள் என்று கூறுவது முற்றிலும் பொருத்தமே. முன்னர் நடந்த போரிலே, இவள் தந்தை போர்க்களத்தில் யானையைக் கொண்டு வீரமரணம் எய்தினார். நேற்று நடந்த போரில் இவள் கணவன் திரளான ஆநிரைகளைக் காத்து அப்போரிலே மாண்டார். இப்போதும் போர்ப்பறை கேட்டு, மகிழ்ந்து தன் ஒரே மகனை அழைத்து அவன் குடுமிக்கு எண்ணெய் தடவி, வெள்ளாடை அணிவித்து, வெற்றியைத் தரும் வேலினைக் கையில் கொடுத்து, 'போர் முனை நோக்கிச் செல்க' எனப் போக விடுக்கின்றாளே, என்னே இவளுடைய வீரம் (புரட்சிக் கவிஞரும் பெண்மையும், பா. 51)

என்று சரளா இராசகோபாலன் வியந்து பாராட்டுகிறது. ஆயினும், அந்தத் தாய்மார்கள் போர்க்களத்திற்குப் பகைவரோடு பொருதச் சென்றதாகக் குறிப்பேதும் இல்லை. அந்நிலையின் வளர்ச்சிதான் பெண்கள் போகப் பொருளாகவும், ஆணைக் கண்டால் அஞ்சி ஒடுங்கும் ஆமைகளாகவும் ஆனதற்குக் காரணம் ஆகியது. எனவே, தந்தை பெரியார் ஆண்களைப் போலவே பெண்களையும் 'நீ பெண், அங்கு போகாதே' (சா.சு. இளங்கோ., பாரதிதாசனின் படைப்புக்கலை, ப. 360) என்று சொல்லாமல் சரிசமமாக வளர்க்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். தந்தை பெரியாரின் கருத்து வீச்சில் கவரப்பெற்ற பாரதிதாசன் பெண்களின் வீரத்தைக் குறித்துப் பாராட்டுவதோடு அவர் கையில் வாளைக் கொடுத்து, பகைவரோடு பொருத வழி அனுப்புகிறார். தாசனாருக்கு முன்னோடியான பாரதியார் 'அச்சந்தவிர்' என்றார். புரட்சிக் கவிஞர் ஆணோடு பெண் நிகர் என்று கூறுவதற்கும் மேலாகப் 'பெண்ணோடு ஆண் நிகர்' என்றார். பாவேந்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆண்கள், பெண்களை வீரமில்லாதவர்களாக, இழிபிறவியாக நினைத்தனர். இந்நிலையை மாற்ற விரும்பிய பாவேந்தர் ஆண்களைக் கோழைகளாக்கிப் பெண்களை வீராங்கனைகளாக்கினார். உடற்பயிற்சி முதல் போர்ப்பயிற்சி வரை எல்லாத் துறைகளிலும் ஆண்களைப் போலவே பெண்களையும் பழக்க வேண்டும் என்ற அறிஞர் பிளேட்டோவின் கருத்திற்கு ஏற்பத் தன் படைப்புகளில் பெண் பாத்திரங்களை உருவாக்கினார் (புரட்சிக்கவிஞரும் பெண்மையும், ப. 50) என்று சரளா இராசகோபாலன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப (தொல். களவியல், நூ. 8)

என்ற தொல்காப்பியர் விதியை மாற்றி,

அச்சமும் மடனும் இல்லாத பெண்கள்

அழகியதமிழ்நாட்டின்கண்கள் (பாரதிதாசன் கவிதைகள், ப. 63)

என்று புதுவிதி வகுத்தார். காலம் காலமாகக் கவிஞர்கள் பெண்களை மென்மையின் இருப்பிடமாகவே படைத்தளித்துவிட்டதுடன், ஆண்களுக்கு அடங்கி நடத்தலே பெண்களுக்கு அழகு என்பதைச் சமுதாயமும் வலியுறுத்தி வந்துள்ளது. ஆனால், அவர்கள் வீரமும் துணிச்சலும் உடையோராய் வாழ்ந்தலே சிறப்பு என்னும் உண்மை நிலையை எடுத்துரைத்துப் பெண்களிடம் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த முற்பட்டார் பாரதியார்,

பாதகம் செய்வாரைக் கண்டால் நாம்

பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா மோதி

மிதித்துவிடு பாப்பா அவர்

முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா (பாரதியார் கவிதைகள், பாப்பா பாட்டு, ப. 243)

என்று பெண்களின் உள்ளத்தில் துணிச்சல் ஏற்படும் வகையிலும்,

பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும்

பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்

எட்டு மறிவினில் ஆணுக் கிங்கே பெண்

இளைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி (பாரதியார் கவிதைகள், விடு. கும்மி, ப. 253)

என்று அவர்தம் விடுதலையினைச் சிறப்பிக்கும் வகையிலும் பாடிப் பெண்களை ஆண்களுக்கு இணையாக்கிக் கூறியுள்ளார். மேலும் மண்ணை நோக்கிய பார்வையும், அன்ன நடையும், பூச்சிக்கும், புழுவிற்கும் கூட அஞ்சும் இயல்பையும் உடைய பெண்ணே நற்பண்புகளைப் பெற்று, கற்புடையவளாய் இருப்பாள் என்ற சமுதாயத்தின் நினைப்பை மாற்ற நினைத்தார் பாரதி.

நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்

நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்

நிமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால்

செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லையாம் (பாரதி. கவிதைகள், புதுமைப்பெண், ப. 250)

எனக் கூறிப் புதுமைப் பண்புகளைப் பெற்று தன்னுரிமைகளைக் கேட்கின்ற பெண்களும் என்றும் கெட்டுவிட மாட்டார்கள் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகிறார். பெண்ணை இழிவாகக் கருதும் புராண நெறிக்குப் போர் நெறி வகுத்தவர் பாரதிதாசன். பெண்ணை எளிதாய் நினைக்கிலேன் (மா. செல்வராசன், பாரதி-பாரதிதாசன் ஒரு பார்வை, ப. 85) என ஓரிடத்தில் அவர் குறிப்பிடுவது அவரது உயிரோட்டம் ஆகும். ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என ஆவதற்குப் போராடும் காலத்தில், ஆணினும் பெண் அறிவினள், ஆற்றலள் என்னும் கோட்பாட்டைக் கொண்டுள்ளார் பாரதிதாசன். எனவே பெண்ணை உயர்த்தியே பாடுகின்றார். தனிப்பாடல்,

நிகழ்ச்சிப் பாடல், கதைப்பாடல், காப்பியம், நாடகம் ஆகியவற்றில் பெண்ணையே ஆணினும் திறன் பெற்றவளாகப் படைத்துள்ளார்.

பெருமைக்குரியவள் பெண், பெரிதும் சிறந்தவள் பெண், ஆணினும் உயர்ந்தவள் பெண், ஆற்றல் மிகுந்தவள் பெண், அறிவில் வளர்ந்தவள் பெண், அஞ்சாமை நிறைந்தவள் பெண், தெளிவு மிக்கவள் பெண், திறமை பெற்றவள் பெண், நேர்மை ஒழுகுவோள் பெண், நீதி உடையவள் பெண் (பாரதி-பாரதிதாசன் ஒரு பார்வை, ப. 92)

என்று பெண்ணைப் பலவாறு பெருமைப்படுத்துகிறார் மா. செல்வராசன்.

மானுடத்தின் உயர்ந்த பண்புகளில் ஒன்று மனிதனை மனிதனாக மதிப்பது. ஆனால் ஆண் சமூகம் பெண்ணை சம உயிரியாகக் கூட மதிப்பதில்லை. பெண்கள் சந்தித்த வாழ்வியல் போராட்டங்கள் சமூகப் பிரச்சினைகளும் சமூக மறுப்புகளும் பெண்ணிய சிந்தனைகளாகத் தோன்ற காரணமாகின்றன. பெண்கள் வாழ்வில் பல்வேறு நிலைகளில் இடர்பாடுகள் நேர்ந்து வருவதை அறிய முடிகிறது. கல்வி, காதல், உரிமையின்மை, மண வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இடர்ப்பாடுகள், வரதட்சிணை சிக்கல், பெண்கற்பு மற்றும் வலியுறுத்தல், விதவை நிலை முதலான சிக்கல் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்றன (சங்கீதா, ப. 208) என்று தன்னுடைய ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெண்களின் வாழ்வில் காணப்படும் இக்குறைபாடுகளை நீக்குவது சமுதாய மாற்றத்திற்கு உறுதுணையாக அமையும். சமுதாயத்தில் பெண்ணும் ஒரு சமூக உயிராகக் கருதப்பட வேண்டியவள். எனினும் அவளது வாழ்க்கைச் சவால் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது (இரா.ஆ. கிருஷ்ணவேணி & ஐ. சாந்திபாய், ப. 347) என்று தம் ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

படைப்பாளியின் மனம் ஒரு உலகைக் கற்பனை செய்கிறது. அது யதார்த்த உலகிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது. ஒரு லட்சிய நிலையிலிருந்து யதார்த்த உலகினை அணுகும்போது படைப்பாளியின் மனம்கொள்ளும் கரிசனம், கசப்பு, துயர் எல்லாமும் ஓர் இலக்கியப் படைப்பின் உணர்வுத்தளத்தைக் கட்டமைப்பதில் முக்கியமான பங்காற்றுகின்றன (சுரேஷ் பிரதிப், ப. 40)

என்று கூறுகிறார். பாவேந்தரும் வாழ்வில் குறிக்கோள் கொண்ட மனிதராகவும் வாழ்ந்து காட்டியவர். இவர் படைத்துள்ள மாந்தர்களும் லட்சிய நிலையிலிருந்து யதார்த்த உலகினை அணுகும்போது கரிசனம், கசப்பு, துயர் போன்ற நிலைகளில் வாழ்ந்து உள்ளனர். இவர் படைத்த மாந்தர்களில் குறிப்பாக பெண்மாந்தர்கள் வீர உணர்ச்சி உடையவர்களாகவும், உலகளாவிய நோக்கம் உடையவர்களாகவும், புரட்சி மனப்பான்மை படைத்தவர்களாகவும் உள்ளனர். பெண்கள் தங்கள் கற்பைத் தாங்களே காத்துக்கொள்ள இயலாதவர்கள். ஆடவர்களால் காக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற முன்னோர் கருத்தைப்

பொடிப்பொடியாக்கினார் (புரட்சிக் கவிஞரும் பெண்மையும், ப. 51) சரளா இராசகோபாலன் அவர்கள் தம் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளதை அறியமுடிகிறது.

பாரதிதாசனின் பெண் கதை மாந்தர்கள் வாய்ச்சொல் மறத்திகளாக மட்டுமின்றி, வாள் வீசுவதிலும் சிறந்தவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்.

ஆடை அணிகலன் ஆசைக்கு வாசமலர்

தேடுவதும் ஆடவர்க்குச் சேவித் திருப்பதுவும்

அஞ்சுவதும் நாணுவதும் ஆமையைப் போல் வாழுவதும்

கொஞ்சுவது மாகக்கிடக்கும் மகளிர் குலம்

மானிடர் கூட்டத்தில் வலியற்ற ஓர்பகுதி! (பாரதிதாசன் கவிதைகள், முதற்தொ., ப. 37)

என்று அனைவராலும் இகழ்ந்துரைக்கப்பட்ட பெண்களின் கைகளில் வாளைக் கொடுத்து, வீரத்திலகமிட்டு, பகைவரைப் பழிவாங்கச் செய்கின்றார் பாவேந்தர்.

தமிழ்ப் பெண்களின் படை ஒன்று வேண்டும்

தக்கைகள் உள்ளத்தைத் திருத்த வேண்டும்

உமியல்ல மாதர் வலக்கை தீயர்

உயிரை இடிக்கும் உலக்கை (பாரதிதாசன் கவிதைகள், ப. 53)

என்று பெண்களின் படையொன்று உருவாகத் தூண்டினார். ஆண்மையை அஞ்சாமையின் விளைநிலமாகவும், பெண்மையை அச்சத்திற்குரியதாகவும் ஆடவர்கள் கருதினர். வீரமில்லாமல் அஞ்சிச் சாவதைப் பெண்மையின் அணிகலனாக பெண்மையை வீரத்தின் அழகாக மதித்தனர். புரட்சிப் பாவலனோ விளைநிலமாக நினைத்தார். பெண்கள் வீரமுடையவர்களாக இருந்தால்தான் அவர்களின் வயிற்றில் பிறக்கும் மக்களும் வீரமுடையவர்களாகப் பிறப்பர். அந்நியர்களை ஓட ஓட விரட்டுவர் என நினைத்தார்.

தமிழ்ச்சியின் கத்தி

தமிழ்ச்சியின் கத்தி என்னும் கதைப்பாடலின் தலைவி சுப்பம்மா. பழந்தமிழ் மரபில் வந்த வீரமகள். பழந்தமிழ் மரபில் வந்த தமிழ்ப் பெண்களுக்கு அறிவும், வீரமும், ஆண்களைக் காட்டிலும் சற்று மேலோங்கிக் காணப்பட்டன. சுப்பம்மாவும் தன் கணவன் திம்மனைக் காட்டிலும் அறிவில் சிறந்தவளாக விளங்குகிறாள்.

ஒரு சமயம் சுதரிசன் சுப்பம்மாவிடம் தீய எண்ணத்துடன்,

நானிருக்கும் செஞ்சிக்கு வருகின்றாயா

நகைகிடைக்கும், நல்ல நல்ல ஆடை யுண்டு,...

...கானத்தில் வள்ளிபோல் தனியாய் இங்கே

கடுந்துன்பம் அடைகின்றாய் என்று சொன்னான் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 12)

தன் சொந்த ஊரான வளவனூரிலேயே சுதரிசனின் வஞ்சகத்தைப் புரிந்து கொண்டாள் சுப்பம்மா. செல்வத்தையும், செல்வாக்கையும் காட்டி மயக்கினால் ஏமாந்து விடாத தெளிவு பெற்றவள். சுதரிசன் விரிக்கும் ஆசை வலைக்குள் சிக்காமல் நிறை காக்கும் பெண்ணாக உயர்ந்து நிற்கிறாள்.

இல்லையே நான் வேல னோடு தானே

இருக்கின்றேன் உளமகிழ்ச்சி யாக என்று

சொல்லினாள் சுதரிசனின் வஞ்சம் கண்டாள்

துயரத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்ள வில்லை (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.12)

பாவேந்தர் தன் கற்பைக் காத்துக்கொள்ளப் பெண்கள் இடையில் கத்தியை வைத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பார். இவர் படைத்த பெண் கதை மாந்தர்கள் கல்வியறிவு பெற்றவர்களாகவும், ஆண்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் ஆசான்களாகவும், தீயவரைத் திருத்தி நன்னெறிப் படுத்துவோராக இன்றேல் தீயோரை அழிப்போராகவும், வாளெடுத்துப் போராடும் வீராங்கனைகளாகவும், கற்பை உயிரைவிட மேலாக மதிப்பவராகவும், பெண்ணுரிமை வேட்கும் பண்புடையவர்களாகவும், புரட்சியைத் தூண்டுவோராகவும், கோழைத் தன்மை வாய்ந்த ஆண்களுக்கு வீரம் ஊட்டுபவர்களாகவும் உள்ளனர்.

சுப்பம்மா கணவன்முன் தன் அறிவையும் ஆற்றலையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தாலும் அடக்கத்துடன் நடந்துகொண்டாள். ஆனால் தனக்கு எதிராகவோ அல்லது தான் விரும்பாத செயல் ஏதேனும் நிகழும் போதோ உண்டாகும் உணர்ச்சியானது சினமாக வெளிப்படுகின்றது.

ஒருவன் தவறு செய்யும் போது கண்டிப்பது சாதாரண மன உணர்வு. ஆனால் அதுவே

தீவிரமடைந்து கோபம், சினம் என்ற உணர்வுகளாக உச்சகட்டத்தை அடைந்து

மனவெழுச்சியாக மாறுகிறது (திலகவதி, த., கவிதா, மு., ப.57.)

என்று ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அதேபோல் தனக்கும், தன் கணவனுக்கும் ஓர் ஆபத்து என்று தெரிந்தவுடன் அவளே தன்னையும், தன் கணவனையும் காத்துக்கொள்வதற்காகப் புரட்சிப் பெண்ணாகப் புறப்படுகிறாள். சுப்பம்மாவை அடைவதற்கு முயற்சி செய்தும் சுதரிசனுக்குத் தோல்வியே ஏற்பட்டது. இருப்பினும் வேறு ஒரு திட்டம் வகுத்தான். அவனுடைய திட்டத்தால் பலர் சுப்பம்மா தங்கியிருந்த குடிசையைச் சூழ்ந்தனர். அப்போது சுப்பம்மாவின்மேல் ஒரு கை வந்து பட்டதால், **வாள்பட்ட தால்விட்டது (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 57)** அவள் தன் இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து தன்மீது பட்ட கையின்மேல் வீசினாள். உடனே அந்தக் கை எடுக்கப்பட்டது. சுப்பம்மா

தங்கியிருந்த குடிசை கொளுத்தப்பட்டது. அத்தீயிலிருந்து தப்பித்துச் சேரிமக்கள் இல்லத்தை அடைந்த சுப்பம்மா தனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளையும் மக்கள் ஒருங்கு திரண்டு தீயை அணைக்க உதவாமல் இருந்துவிட்டதையும் எண்ணி,

ஒருமுனையிற் பெற்றதீ முழுவதும் தீர்க்கும்

என்னுமோர் உண்மையினை மறக்கலாமோ (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 60) என்று கேள்வி கேட்கிறாள். அதே உணர்வுடன், இளக்காரம் தாராமல் தீமை ஒன்றை இயற்றியோ ரைஊரார் எதிர்க்க வேண்டும் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 60) என்று பொதுமக்களுக்கு விழிப்பூட்டும் புரட்சிப் பெண்ணாக மாறுகிறாள். மன்னவனின் காவல் சரியில்லை என்றால் மடவார் கற்பும் நிலைக்காது என்று மணிமேகலை பகரும் (சரளா இராசகோபாலன், ப. 83). இதற்கேற்ப, செஞ்சி மன்னனை வழியில் கண்ட சுப்பம்மா தன் கணவர் கோட்டையில் பணிபுரிவதாகவும், சுதரிசன் தன்னிடம் தவறாக நடக்க முயல்கிறான் என்றும் அதனால் தான் தங்கியிருந்த குடிசைக்குத் தீ வைக்கப்பட்டது என்றும் தனக்குப் பாதுகாப்பு இல்லையென்றும் அதனால் தன் கற்பைக் காக்குமாறு வேண்டினாள். தேசிங்கு மன்னனோ, நீ சொல்லும் கதையெல்லாம் பொய் என்று கூறினான்.

சதையெலாம் பொய்யே - இத்

தமிழருக் கென்றான். (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 64)

சிலப்பதிகாரத்தில் பாண்டியன் அரண்மனைக்குச் சென்ற கண்ணகி 'தேரா மன்னா' என்று அஞ்சாமையுடன் விளித்தது போன்று தமிழ்ச்சி சுப்பம்மாவும்,

நன்றுகாண் நன்று! - மிக

நன்றுநின் ஆட்சி!

என்றே இகழ்ந்து -- தணல்

இருகண்கள் சிந்த (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 65)

என்று கண்கள் தணல் சிந்த அஞ்சாமையுடன் கூறினாள். தன் கற்பைப் பறித்த சுதரிசன் சிங்கைக் கொன்று அவனைச் சார்ந்த வடக்கரான தேசிங்கு முதலியோரை அழிக்க வேண்டும் என்று உறுதி கொள்கிறாள். மானம் போற்றும் மரபில் வந்த மங்கை தனது கற்புப் பறிக்கப்பட்ட நிலையில் உடனே உயிரைப் போக்கிக் கொள்ளவே விரும்புவாள். ஆனால், சுப்பம்மாவோ,

போயிற்று மானம்; உணர்ந்தாள் - உடல்

போயிற்று! நல்லுயிர் தானும்

போயிற்றுப் போவதன் முன்னே -- சென்று

போக்கிடுவேன் அவனாவி! (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 78)

தனது கற்பைப் பறித்தவனைப் பழிவாங்கிய பின்னரே உயிர்விடுகிறாள். சுப்பம்மா தன் கணவனிடம் நஞ்சுண்ட இடத்தையும் மயக்கத்தால் தலைசாய்ந்த இடத்தையும், மணவாளனை நினைத்துப் பாயில் வீழ்ந்த இடத்தையும் காட்டுகிறாள்.

மயக்கத்தால் தலைசாய்ந்தேன் இவ்விடத்தில்!

மணவாளர் தமைநினைத்து மெதுவாய்ச் சென்று

துயர்க்கடலில் வீழ்வதுபோல் பாயில் வீழ்ந்து

சோர்ந்ததுவும் இவ்விடந்தான் என்றுரைத்தாள் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 90) சாதாரண பெண்ணாகயிருந்தால் தான் கற்பழிக்கப்பட்டதைத் தன் கணவனிடத்தில் கூறினால் இவன் தன்னை வெறுத்து விடுவானோ? என்று எண்ணி யாருக்கும் தெரியாமல் தற்கொலை செய்துகொள்வாள். ஆனால் சுப்பம்மாவும் திம்மனும் ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டதால், அன்பு மிகுந்திருந்ததால் சுப்பம்மா தான் கற்பழிக்கப்பட்ட இடத்தைத் துணிவுடன் கணவனிடத்தில் காண்பித்தாள்.

சுதரிசனைக் கொன்ற செய்தியறிந்த தேசிங்கு சுப்பம்மாவை கைது செய்து கொண்டுவர உத்தரவிட்டான். அதையறிந்த சுப்பம்மா பதற வில்லை, பயப்படவில்லை, உடனே தன் கணவன் திம்மனிடம் தேசிங்கின் படைவீரர்கள் நம்மை பிடித்துவிட்டால் தேசிங்கிடம் அழைத்துச் செல்வார்கள். வடக்கர் கையால் தான் இறக்க விரும்பவில்லையென்றும், உங்களின் (திம்மனின்) “நற்றமிழ்க் கையாலே கொன்றுவிடுங்கள்” (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 92) என்று கூறும்போது சுப்பம்மாவின் நாட்டுப்பற்றைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. தன் கணவன் கையாலேயே சாகவேண்டும் என்று தமிழ்மரபில் வந்த சுப்பம்மா கருதுகிறாள். வடவர் கைகளால் கொலையுறுவது மானத்திற்கு இழுக்கு என்று எண்ணும் மனம் வாய்ந்தவள். மரக்கினையில் அமர்ந்திருந்த சுப்பம்மாவைச் சுற்றி வளைத்த படைவீரர்களை நோக்க,

வெற்பும் அதிர்ந்திட வேற்றுவர் அஞ்சிட

மேற்கிளை விட்டுக் குதித்தாள் - பகை

அற்றிட நெஞ்சம் கொதித்தாள்

சுற்றின கத்திகள் தூறிற்றுச் செம்மழை

துள்ளி யெழுந்தன மெய்கள் - அங்கே

அற்று விழுந்தன கைகள் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 97- 98)

பகைவர்கள் அனைவரும் தோற்று ஓடும்படியாக வீரத்துடன் சண்டையிடுகிறாள். அப்பொழுது திம்மன் குத்துப்பட்டு விழுந்ததைக் கண்ட சுப்பம்மாவின் கையில் உள்ள வாளின் வேகம் குறைந்துவிட்டது. இதைக் கண்ட பகைவர்கள் அவளைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள்.

திம்மன்மேல் சென்றவிழி திரும்பு தற்குள்

சேயிழையாள் பிடிபட்டாள் பகைவ ராலே (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 99)

தன் கணவன் கீழேக் கிடந்த கோலத்தைப் பார்த்து சபதம் ஏற்கிறாள்.

மெய்மை நெறி எய்தினீர் தேசிங் கென்னும்

வீணனையும் நாம்தொலைத்தோம் அன்றோ என்றாள். (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 99)

திம்மனை நோக்கி உண்மையான நெறியை எய்திவிட்டீர்கள். உங்களை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிய தேசிங்கை நான் அழித்தே தீருவேன் என்று ஆவேசமுடன் கூறுகிறாள். சுப்பம்மாளை பகைவர்கள் தேசிங்கு மன்னனிடம் அழைத்துக்கொண்டு சென்றனர். அப்பொழுது மன்னனிடம் சுப்பம்மாவின் வீரத்தைப் பற்றி,

திம்மன் மனை வியைப்போல் கண்டிலோம்

திறத்தில் என்று ரைத்தார் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 101)

என்று பகைவர்கள் பெருமையுடன் கூறினார்கள். சுப்பம்மா தன் கைகள் இரண்டையும் பின்புறமாக இறுக்கக் கட்டி, அவள் தன்னுடைய தலைமுடியை விரித்துப் போட்டுக்கொண்டு, தீட்டி வைத்த வேலின் முனை எவ்வளவு கூர்மையாக இருக்குமோ அதுபோன்ற விழியையும் சீறுகின்ற பாம்பையொத்த உள்ளமும் கொண்டு நடந்துவருகையில் தன்னை அழைத்து வருபவர்களிடம், கோட்டையினில் யாரிடத்தில் கொண்டுசெல் கின்றீர் என்னைக் கூறிடுவீர் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 102) என்று சிறிதும் பயம் இல்லாமல் கேள்வி கேட்கிறாள். அதற்கு அவர்கள் செஞ்சியை ஆளுகின்ற தேசிங்கு மன்னனைக் காண்பதற்காக அழைத்துச் செல்கிறோம் என்று கூறினார்கள். அதற்கு அவள்,

செஞ்சியினை ஆளுகின்ற அவ் வடக்கரை - என்

செவ்விழிகள் காணும்; என்கை காணவசமோ?

மிஞ்சும் என்றன் ஆவல்நிறை வேறுவ துண்டோ - என

மெல்லி அவள் நெஞ்சில் வெறி கொண்டு நடந்தாள் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.103)

செஞ்சி மன்னனை அழிக்க வேண்டும் என்ற சபதத்தை முடித்துக்கொள்ள இதுவே சரியான நேரம் என்று எண்ணிக்கொண்டு மனதில் வெறியோடு நடந்து சென்றாள். மன்னனிடம் அழைத்து வந்தவுடன், மன்னன் அவளைப் பார்க்கும் பார்வை ஒழியுமாறு,

கொதிக்கின்ற நெஞ்சத்தால் கொல்லு வாள்போல்

கொலுமுன்னே வந்துநின்றாள் அவ்வ டக்கன்

உதிர்க்கின்ற கனல்விழியால் அவளைப் பார்த்தான்

அப்பார்வை அற்றொழிய உறுத்திப் பார்த்தாள் (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.104)

சுப்பம்மாவும் மன்னனைத் தன்னுடைய நெருப்பு சிந்தும் விழியால் உற்றுப்பார்த்தாள். சாதாரண பெண்ணாகயிருந்தால் மன்னனின் முன் அவனுடைய அதிகாரத்திற்குப் பயந்து

வாய்பேசாமலிருந்து விடுவாள். சுப்பம்மாவோ மன்னனிடமே வாதாடுகிறாள். அரசவையில் தேசிங்குக்கும், சுப்பம்மாவுக்கும் நடந்த உரையாடல் சிலப்பதிகாரத்தில் பாண்டியனுக்கும் கண்ணகிக்கும் நடந்த உரையாடலைப் போன்று அமைகிறது. தன் கணவன் கள்வனல்லன் என்பதை நிரூபிக்க கண்ணகி வழக்குரைத்தாள். தன் கணவனுக்காகவும் தன் கற்பு பறித்தமைக்காகப் பேசினாள் சுப்பம்மா. கனல் கிளம்பப் பார்த்த தேசிங்கின் பார்வை அற்றொழிய உறுத்துப் பார்ப்பதிலும், திண்மை உனக்குளதோ (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.105) எனத் தேசிங்கு கேட்டவுடன்,

கற்பை அழித் தானே – தன்னைத்தான்

காத்துக் கொள் ளும் திறமை

அற்பனுக் கில்லை அன்றோ? – திறமை

ஆருக்கி ருக்க வில்லை?

வெற்பை இடித்து விடும் – உனது

வீரத்தையும் காணும்

நிற்க மனமி ருந்தால் - நின்ற பார்பார்

நெஞ்சைப் பிளக்கும் என்கை (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.106)

என்று கூறும்போதும்,

என்னருங் கற்பினுக்கே – உன்னரும்

இன்னலின் ஆட்சியையும்

உன்னரும் ஆவியையும் -- தரினும்

ஒப்பில்லை (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.107)

என்று சீறுவதிலும் சுப்பம்மாவின் அஞ்சாமையையும், துணிவையும் காணமுடிகின்றது.

பெண்களும் ஆண்களைப் போல கோபம், எதிர்ப்புணர்வு, போர்க்குணம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த வன்மங்களை வெளிப்படுத்த விரும்புவதில்லை. ஆனால் பெண்களின் சுதந்திரத்திற்குப் பங்கம் வந்தால் நிச்சயம் போர்க்குணம் கொள்ளும் புரட்சிப் பெண்களாக மாறுவார்கள் என்பதை,

இன்னொரு கண்ணகி

எழுந்து வந்தால்

உடைய போவது

சிலம்பு மட்டுமல்ல

எரியப் போவது

மதுரை மட்டுமல்ல (சுதா, சு., பெண்ணுரிமை சார்ந்த பதிவுகள், ப.213)

என்ற மேத்தாவின் கவிதை வரிகளுக்கேற்ப சுப்பம்மாவும் புரட்சிப் பெண்ணாக மாறினாள். கண்ணகியின் கற்பிற்காக மதுரை மாநகரமே அழிந்தது. இத்தமிழ்ப் பண்பாட்டினை அறிந்தவள் சுப்பம்மாள். அதனால் தமிழ்ச்சியாம் அவளின் கற்பிற்காக செஞ்சியே அழிந்தால் என்ன என்று நினைத்தாள். செஞ்சி மன்னன் தேசிங்கிடம்,

அறம்எனுமோர் அடிப்படைகொண்டதுதான் வீரம்

அவ்வீரம் தமிழரிடம் அமைந்ததாகும்

பிறவழியால் வெற்றியொன்றே கருத்தாய்க் கொண்ட

பிழைப்பட்ட ஒழுக்கத்தைத் தமிழர் ஒப்பார்

முறைதெரியா முட்டாளே திருந்தச் சொன்னேன்

முன்இழைத்த குற்றத்தை இனிச்செய் யாதே

சிறையோடா? கொலையோடா? எனக்குத் தண்டம்

செப்படா என்றுரைத்துத் தீப்போல் நின்றாள். (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப. 110)

தனக்கு என்ன தண்டனை கூறுடா? என்று கேட்கக்கூடிய துணிவு பெற்றவளாகயிருக்கிறாள்.

எல்லார்க்கும் எதிரினிலே, பொது நிலத்தில்

பட்டிஇவ ளைக்கட்டி நிற்கச் செய்து

பழிகாரி இவளுள்ளம் துடிக்கு மாறு

வெட்டுவிப்பாய், ஒருகையை மறுநாட் காலை

வெட்டுவிப்பாய் ஒருமார்வை... (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.111) என்று இவளைச்

சித்திரவதைச் செய்து கொல்லச் சொல்லுகிறான் தேசிங்கு. வடவர் கையால் கொல்லப்படுவதே இழுக்கு எனக் கருதும் தன்மானமிக்க சுப்பம்மா, தேசிங்கின் தீர்ப்பைக் கேட்டவுடன்,

மூளுதடா என்நெஞ்சில் தீ! தீ! உன்றன்

முடிவேக மூளுதடா அக்கொடுந்தீ

நீளுதடா என்நெஞ்சில் வாள்! வாள்! உன்றன்

நெடுவாழ்வை வெட்டு தடா அந்தக் கூர்வாள்

நாளில்எனைப் பிரிக்குதடா சாவு!

வந்து நடுவிலுனைத் தின்னுமடா அந்தச் சாவே!

ஆளனிடம் பிரித்ததடா என்னை! என்னை!

அன்புமனை யாள்பிரிவாள் உன்னை! உன்னை! (தமிழ்ச்சியின் கத்தி, ப.111)

என்று கூறிக்கொண்டு தேசிங்கின் ஆட்கள் கொல்லும்வரை சும்மாயில்லாமல் தன் மூச்சை அடக்கிக்கொண்டு தன்னுயிரைத் தானே போக்கிக்கொண்டு உயிர்விடுகிறாள். தன்னுயிரைத் தானே போக்கிக்கொள்வதும் வீரத்தின் செயலாகவே கூறுகிறார் பாவேந்தர்.

பாத்திரங்களைப் படைக்கும் பொழுது படிப்போர் கற்பனை உள்ளத்தில் அவை உண்மையே போல் தோற்றும்படி படைத்தல் வேண்டும். நம் வீட்டிலோ, நம் தெருவிலோ, அடுத்த தெருவிலோ, ஊரிலோ உள்ள எலும்பும் தோலும் சதையும் கூடிய உண்மை ஆட்கள் போல நமக்குத் தோற்றும்படி படைக்கப்படும் பாத்திரங்கள் நம்மிடத்து அன்பு உணர்ச்சியையோ. வெறுப்பு உணர்ச்சியையோ கட்டாயம் எழுப்பி விடுதல் உண்மை என்பதில் ஐயமில்லை (புஷ்பலதா, கா., ப.106.)

என்று மாந்தரின் உருவாக்கம் குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார். வீரத்தமிழ்ச்சி சுப்பம்மாவும் நம் வீட்டிலோ, நம் தெருவிலோ, அடுத்த தெருவிலோ, ஊரிலோ உள்ள ஒருத்தியாகவும் அவள் படும் துயரங்களைப் பார்க்கும்போது நாமே அத்துன்பங்களை அனுபவிப்பது போன்ற உணர்வும் உண்டாகிறது.

முடிவுரை

பாவேந்தர் படைத்துள்ள பெண் மாந்தர்களில் சுப்பம்மா தனித்துவம் மிக்கவளாக விளங்குகிறாள். அழகுக்கும், ஒப்பனைக்கும் முதன்மை தராமல் அறிவுக்கு மட்டுமே முதன்மை தந்து அன்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்தும், வீரமும் துணிச்சலும் கொண்டவளாகவும், தன் மானத்திற்கும் தன் கணவனுக்கும் கொடுமை நடக்கிறது என்று தெரிந்தவுடன் வாளெடுத்துப் போராடும் வீரம் நிறைந்த பெண்ணாகவும், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்னும் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் வாழும் உயரிய பண்பு, தாய்நாட்டோடு தாய்மொழி தமிழ்மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த பற்று, சுயமரியாதை, பகுத்தறிவுக் கொள்கை, பொதுவுடைமை உணர்வு ஆகிய பண்புகள் நிறைந்தவளாகவும் சுப்பம்மா விளங்குகிறாள்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இளங்கோ, ச. சு. பாரதிதாசனின் கதைப்பாடல்கள் – ஓர் ஆய்வு. தமிழ்மணி புத்தகப்பண்ணை, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1976.
- [2] கிருஷ்ணவேணி, இரா.ஆ. & சாந்திபாய். ஐ. “ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகளில் சமூகம் - ஒரு பார்வை.” பிரணவ் தமிழ் மின்னியல் ஆய்விதழ், சென்னை, மலர் 1, இதழ் 3 அக்டோபர் 2022.
- [3] சரளா இராசகோபாலன். பாரதிதாசனின் இலக்கியப் பெண்கள். ஒளிப்பதிப்பகம், 63, டாக்டர் அரங்காச்சாரி சாலை, சென்னை, முதற்பதிப்பு – டிசம்பர், 1990.
- [4] சரளா இராசகோபாலன். புரட்சிக் கவிஞரும் பெண்மையும். ஒளிப்பதிப்பகம், 63, டாக்டர் அரங்காச்சாரி சாலை, சென்னை, முதற்பதிப்பு – நவம்பர், 1990.
- [5] சங்கீதா. “ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி நாவல்களில் பெண்ணியம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 2, இதழ் 3, ஜனவரி 2018.

- [6] சுதா, சு. “பெண்ணுரிமை சார்ந்த பதிவுகள்.” *நவீனத் தமிழாய்வு*, மலர் 5, இதழ் 4, அக்டோபர் – டிசம்பர் 2017.
- [7] சுரேஷ் பிரதிப். “அறிவைப் பற்றிநின்ற கலைஞன்.” *காலச்சுவடு*, மலர் 4, தொகுதி 36, ஏப்ரல் 2024.
- [8] செல்வராசன், மா. *பாரதி பாரதிதாசன் ஒரு பார்வை*. பாரி நிலையம், 184, பிரகாசம் சாலை, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1979.
- [9] திலகவதி, த., & கவிதா, மு. “எட்டுத்தொகை அக இலக்கியங்களில் தலைவியின் சொல்லாற்றல்.” *மணற்கேணி ஆய்வுவெளி*, தொகுதி 1, இதழ் 67, மே 2024.
- [10] தொல்காப்பியர், இளம்பூரணர் (உரை.), *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் வெளியீடு, மறுபதிப்பு - அக்டோபர், 1969.
- [11] பாவேந்தர் பாரதிதாசன். *தமிழ்ச்சியின் கத்தி*. பாவேந்தர் பதிப்பகம், புதுச்சேரி - மூன்றாம் பதிப்பு 1967.
- [12] பாவேந்தர் பாரதிதாசன். *பாரதிதாசன் கவிதைகள்*. முதல்தொகுதி, செந்தமிழ் நிலையம், இராமச்சந்திரபுரம், திருச்சி, 1959.
- [13] பாரதியார். *பாரதியார் கவிதைகள்*. பாரதி பதிப்பகம், சென்னை, 1981.
- [14] புலியூர்க்கேசிகள். *புறநானூறு* (மூலமும் உரையும்), சாரதா பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு - டிசம்பர், 2010.
- [15] புஷ்பலதா, கா., முனைவர். “ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினியின் சிறுகதைகளில் சரஸ்வதி.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, இதழ் 1, டிசம்பர் 2021.
- [16] மணிகண்டன், கோ. “சங்கப் பெண்புலவர்களின் போரியல் சிந்தனைகள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர் 7, இதழ் 1, மார்ச் 2020.

References

- [1] Elango, S.Su. *Bharathidasan Kadhaipadalgal - Oru Aivu*. Thamizhmani Puthaga Pannai, Thiruvallikenni, Chennai, First Edition - 1976.
- [2] Krishnaveni, R. A. & Santhibhai, I. “Aandal Priyadarshini Sirukathaigal Samoogam – Oru Paarvai.” *Pranav Tamil E-Journal*, Chennai, Volume: 1 Issue:3 October 2022.
- [3] Sarala Rajagopalan. *Bharathisanin Illakiya Pengal*. Olipathipagam, 63, D. Arangasari Road, Chennai, First Edition – December 1990.
- [4] Sarala Rajagopalan. *Puratchik Kavingarum Penmaiyum*. Olipathipagam, 63, D. Arangasari Road, Chennai, First Edition – November 1990.
- [5] Sangeetha. “Aandal Priyadarshini Novelgalil Penniyam.” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume 2 Issue 3 January 2018.

- [6] Sutha, S. "Pennurimai Saarntha Pathiyugal." *Modern Thamizh Research*, Volume 5, Issue 4, October - December 2017.
- [7] Suresh Pradeep. "Arivai Pinpatrinintra Kalaigan." *Kalachuvadu*, Volume 36, Issue 4, April 2024.
- [8] Selvarasan, M. *Bharathi - Bharathidasan Oru Parvai*. Paari Nilayam, 184, Pragasam Salai, Chennai, First Edition - 1979.
- [9] Thilagavathi, T., & Kavitha, M. "Ettuthogai Aga Ilakkiyangalil Thalaiviyin Sollatral." *Manarkenai Ayivuveli*, Volume 1, Issue 67, May 2024.
- [10] Tholkapiyar, Ilampooranar (Urai.), *Tholkappiyam Porulathigram*. Thirunelveli Thenindia Saivasithanantha Noorpathipagam Kazhagam Veliyeedu Marupathipu, October, 1969.
- [11] Pavendhar Bharathidasan. *Thamizhachiyin Kathi*. Pavendhar Pathipagam, Third Edition, Puducherry - 1967.
- [12] Pavendar Bharathidasan. *Bharathidasanin Kavidhaigal*. First Edition, Senthamizh Nilayam, Ramachandrapuram, Trichy. 1959.
- [13] Bharathiyar. *Bharathiyar Kavithaigal*. Bharathi Pathipagam, Chennai, 1981.
- [14] Puliurkesigan. *Purananooru*. Saradha Pathipagam, First Edition - December 2010.
- [15] Pushpalatha, K. "Aandal Priyadarshiniyin Sirukathaigalil Saraswathy." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 4, Special Issue 1, December 2021.
- [16] Manikandan, K. "Sanga Penpulavarkalin Poriyal Sinthanigal." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume 7, Issue 1, March 2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.